

**INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ANTROPONIM KOMPONENTLI
FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI**

G‘oyibov Umarjon Alisher o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti

umar.goyibov@mail.ru

Annotatsiya. Frazeologik birlik bu – qisman yoki to‘liq ko‘chma ma‘noni ifodalovchi ikki yoki undan ortiq so‘z komponentlaridan iborat til birligidir, jumladan beat around the bush, Jack at a pinch, oyog‘i kuygan tovuqdek, Aflotun miya, kabilar. Bugungi kunda madaniyatshunoslik bilan tilshunoslik o‘rtasidagi bog‘liqlik tilning boshqa qatlamlari singari frazeologik birliklarning ham lingvokulturologiyada o‘ziga xos o‘rni va ahamiyati borligini olimlar o‘z tadqiqotlarida ko‘rsatib berdi. Ushbu maqolada esa ingliz va o‘zbek tillarida antroponim komponentli frazeologik birliklarning lingvomadaniy jihatlari muhokama qilinib ularga munosabat bildirilgan.

Kalit so‘zlar: antroponim komponentli frazeologik birlik, lingvomadaniy aspekt, madaniyat, realiya, antroponim, kelib chiqish manbalari

KIRISH

Ingliz va o‘zbek xalqlari madaniyatining har bir jihati ularning tilida namoyon bo‘lib, bu til milliy qadriyatlarning kelajak avlodga meros bo‘lib qolishida asosiy vosita sifatida madaniy belgilarni saqlash hamda kelgusi avlodga yetkazish, milliy mentalitetni ifodalovchi vosita sifatida olam tasvirini ham milliy qadriyatlar asosida gavdalantirish qobiliyatiga ega. Bu ikki xil millat madaniyati bilan to‘liq tanishish faqat bu madaniyat vakillarining xarakterini o‘rganish va uning tarixiy, geografik va iqtisodiy ahvolini bilishni nazarda tutibgina qolmay, balki ushbu millatlarning fikrlash tarziga kirib borishga harakat qilish hamda o‘sha madaniyat vakillari bo‘lgan so‘zlashuvchilarning dunyoqarashi bilan yaqindan tanishishni taqozo qiladi.

METODLAR

Maqolada chogʻishtirilayotgan tillardagi antroponim komponentli frazeologik birliklarning lingvomadaniy jihatlari yoritilishi tufayli lingvokulturologik tahlil bilan birgalikda etimologik tahlil ham bevosita amalga oshiriladi. Bundan tashqari, lingvistik-madaniy yondashuv, qiyosiy tahlil, kontrastli yondashuv ilmiy metodlari ham amaliyotga tatbiq etiladi. Ushbu metodlar ingliz va oʻzbek tillarida antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlarini tadqiq qilgan Z. N. Abdusamadov oʻz ishida unumli foydalanilgan [Abdusamadov, 2022].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Xalqning obrazli fikrlashi oʻziga xos mustaqil va takrorlanmas boʻladiki, u frazeologik birliklarda yaqqol koʻzga tashlanadi, chunki tilning ushbu qatlami har bir xalq oʻz milliy xarakterini aks ettiruvchi hodisa sanalib, oʻsha xalq oʻz hayoti davomida toʻplagan tajribalaridan kelib chiqqan fikrlarni obrazli va hikmatomuz qilib ifodalaydi. Frazeologik birliklarning milliy- madaniy xususiyatlarini bevosita ekstralingvistik omillar, yaʼni ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy shart- sharoitlar, funksional va tilning ichki strukturaviy rivojlanishi sharoitlari, frazeologik birliklarning rivojlanishi va hosil boʻlishida katta ahamiyatga ega boʻladigan, ularning milliy xarakterini koʻrsatib beradigan omillar belgilaydi [Azizova, 2018]. Bu holat ingliz va oʻzbek xalqlari madaniyatini tilda verballashtiruvchi frazeologik birliklarda ham yaqqol namoyon boʻladi. Bu borada M. I. Rasulova toʻgʻri taʼkidlaganidek, “frazeologik birliklar maʼlum bir tilda soʻzlashuvchilarning madaniyatini bevosita aks ettiradi, ularda xalqning turmush tarzini, uning milliy ruhiyatini tavsiflovchi barcha elementlar qayd etilgan. Shuning uchun ham har qanday tilning frazeologik tarkibi milliylikni chuqur aks ettiradi va u bilan tanishish orqali xalqning tarixi va xarakterini chuqurroq tushunishga imkoniyat yaratadi, chunki frazeologik birliklar tarixiy voqealarni, odamlarning unga boʻlgan munosabatini, shuningdek, insoniyatning afzalliklari va kamchiliklarini aks ettiradi” [Rasulova, 2005]. Zero, ingliz tilida ham, oʻzbek tilida ham koʻpgina frazeologik birliklar xalqning turmush tarzini, anʼanalarini, urf- odatlarini, milliy xususiyatlarini ifodalaydi.

Ingliz madaniyati o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, u milliy xarakter, yashash tarzi, millat ruhiyati, faoliyati, ijtimoiy- siyosiy hayoti, ijtimoiy munosabatlar va boshqa jihatlarida namoyon bo'ladi. Uy- ro'zg'orni ustun qo'yish orqali xususiy hayotni qadrlash, hordiqqa nisbatan mehnatning rolini kamaytirish orqali ijtimoiy mavqeyini ko'tarish, o'z ishidan bahramand bo'lish va unga nisbatan mehr- muhabbati tufayli yaxshi ko'rgan ishi bilan shug'ullanish inglizlar milliy psixologiyasining muhim elementlaridan sanaladi [Oshepkova, 2004]. Inglizlar inson xarakteridagi eng asosiy fazilatlaridan biri sifatida eng qiyin paytda esankiramaslik, shodlik va g'am-g'ussa, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik damlarida inson tashqi ko'rinishidan hamda ich- ichidan ham o'ta xotirjamligida qolish kabilarni qadrlashadi.

Ingliz xalqi o'z puli va vaqtini taqsimlashda qat'iy bo'ladilar, ular ijtimoiy mavqeyi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday faoliyat davomida ko'p vaqtini pul topishga sarf qiladi va bu orqali ular eng asosiy tashvishi – hamma joyda va har doim imkoni boricha ko'proq pul topish ekanligini namoyon qiladi, chunki ular boylikni juda qadrlashadi. Bundan tashqari, ular hayoti davomida keng qulayliklar va katta- katta xarajatlar qilishga odatlanib qolishgan, shuning uchun ham inglizlar haddan tashqari ko'p ishlashadi. Biroq shunga qaramay, ingliz xalqi ish va dam olish vaqtlarini to'g'ri taqsimlay olish, ular o'rtasidagi muvozanatini saqlay olish qobiliyatiga ega. Ular bor aqliy va jismoniy kuch- g'ayratini ishga solib, astoydil mehnat qilish bilan birga jon- dili bilan dam olishga vaqt ham topadi.

Mustaqillik, o'qimishlilik, g'urur, halollik va beg'arazlik, nazokat va latofat, o'ta xushmuomalalik, ezgu niyatlar ostida vaqt va pullarini sarf qilish, rahbarlik va bo'ysunish, qo'yilgan maqsadga yetishish uchun qa'tiylik, his- tuyg'ularni oshkor etmaslik kabi unsurlar ingliz madaniyatining ideal xususiyatlari hisoblanadi [Krisko, 2002].

Xalqimizda mehnatni ulug'lash, qilayotgan ishlarining natijasiga qarab baholash, ishni boshlashdan avval puxta- pishiq o'ylab olish, kichiklarning kattalarga salom berishi, erta turib uy- hovlini supurish, mehmonlarga alohida hurmatda bo'lish, bayram arafasida betob va qiynalganlardan xabar olish, ommaviy hasharga qatnashish,

mehmondo'stlik, kattalarni hurmat qilish, nonni e'zozlash kabi fazilatlar yuksak qadrlanadi. O'zbek xalqi asrlar davomida o'ziga xos va turli- tuman urf- odatlar va marosimlarni yaratdi. O'zbek xalqining milliy ongida oilaviy va qarindosh- urug'chilik munosabatlari mustahkamdir va, ayniqsa, o'zbeklarda qudachilik nihoyatda katta e'tibor talab qiladi.

O'rta Osiyo xalqlarining kiyim- kechaklari ko'p asrlik tarixga egaki, har bir elat va etnik guruhlardagi bosh- oyoq kiyimlar o'ziga xos bo'lishiga qaramay, mintaqada yashovchi etnoslar umumiy xarakteridagi sarp mavjudligi, ularning tarixiy taqdiri va madaniyati uzoq yillar o'zaro yaqin bo'lganligidan guvohlik beradi. Bundan tashqari, o'zbek pazandachiligi va mehmonnavozligi uni boshqa xalqlardan ajratib turadi [Azizova, 2018].

Ingliz va o'zbek tillari gender komponentli frazeologik birliklari va paremiyalarining semantik jihatdan konseptual qatlamlarini uchta guruhga ajratib tadqiq qilgan G. I. Ergashevaning dissertatsiya ishida har ikki millat erkak va ayollarining ijtimoiy, psixologik va fiziologik xususiyatlari tahlil qilingan va bu jihatlar ham ma'lum ma'noda bu ikki xalqning madaniyatini aks ettiradi [Ergasheva, 2011]. Bunda ijtimoiy xususiyatlar ijtimoiy maqom va ijtimoiy faoliyatni, psixologik xususiyatlar fe'l- atvor va xulqni, fiziologik xususiyatlar tashqi ko'rinishni nazarda tutadi.

Erkak va ayollarning ijtimoiy xususiyatlari jihatidan olib qaralganda, ingliz tili frazeologik birliklarida erkak mard va jasur rahbar shaxs, huquqshunos, siyosatchi, madaniyat arbobi, shifokor sifatida gavdalanadi. Bundan tashqari erkaklar ushbu mas'uliyatli lavozimlarni egallash bilan birga jinoyatchilik, o'g'rilik va qalloblik bilan ham shug'ullanishgan, chunki bular erkaklarga xos kasb- kor sanalgan. Ma'lum vaqt o'tib jamiyatning demokratlashtirilishi va feministik harakatning vujudga kelishi sababli ayollarni erkaklar bilan bir xil kategoriyada gavdalantiruvchi frazeologik birliklar yuzaga keldi. O'zbek tili frazeologik birliklarida esa erkaklarning ijtimoiy faoliyati bog'dorchilik, dehqonchilik, chorvachilik, zargarlik, ovchilik, kosibchilik, qassoblik kabi kasb- hunarlarda tasvirlangan.

Erkaklar ayol kishini mas'uliyatli ishlar, ilm- fan bilan shug'ullanishga qobiliyati bo'lmagan inson sifatida tasavvur qilib, uni jiddiy ishlar bilan shug'ullanishiga yo'l qo'ymanligi sababli ingliz tilida ayollarning ijtimoiy maqomi yorqin ifodalanmagan. O'zbek erkaklari esa ayollarni zaif jins sifatida asrab- avaylab, e'zozlab yurishni afzal ko'rishadi.

Erkak va ayollarning psixologik xususiyatlari jihatidan olib qaralganda, har ikki xalq tilida botirlik va jasurlik erkaklarga xos xususiyat sifatida qadrlanadi. O'zbek yigitining Vataniga, xalqiga bo'lgan sadoqati frazeologik birliklarda yorqin ifodalangan. Ingliz tilida erkaklarga xos bo'lgan mehnatkashlik xislatlarini tasvirlovchi frazeologik birliklar nisbatan kam kuzatiladi.

Erkak va ayollarning fiziologik xususiyatlari jihatidan olib qaralganda, ingliz erkaklari uchun tashqi ko'rinish muhim ahamiyat kasb etmaydi, ingliz ayollari uchun esa ularning jozibador tashqi ko'rinishi hayotda o'z o'rnini topishda muhim atribut sifatida qadrlanadi [Zikova, 2001]. O'zbek maqollarida ayolning tashqi ko'rinishi qadrlansa-da, ichki va tabiiy go'zalligi uning aql- farosati va farzandlari bilan tenglashtirilgan darajada muhim sanaladi.

Shunday qilib, frazeologik birliklar – bu xalq ijodi, uning lingvistik sezgisi namunasi sifatida tasvirlanib, ularning ildizlari ko'pincha professional nutqqa borib taqaladi [Kunin, 2005].

Antroponimlar aniq bir millatga xos realiyalarni namoyon qiladigan frazeologik birliklarni tashkil qiluvchi bo'laklardan biri sifatida til egasi tarafidan oson qabul qilinadi, chunki ularning yuzasida yotgan lingvistik markerlar qiyinchiliksiz aniqlanadi. A. A. Nasirovning tadqiqot ishida ham frazeologik birliklar tarkibida ma'lum bir millatga xos ism komponentlarining, tarixiy shaxslar nomlarining ishtirok etishi milliylik belgisi ekanligini alohida qayd etadi [Nasirov, 2016].

Ingliz tilidagi antroponim komponentli frazeologik birliklarda ishtirok etgan kishi ismlari bevosita tarixiy hodisalar va tarixiy shaxslar (Cocker, Crichton, Freddy), diniy adabiyotlar (Adam, Judas, David), badiiy asarlar (Jekyll, Sherlock, Cornelia), mifologik obrazlar (Achilles, Cupid, Pandora), xalq og'zaki ijodi, ya'ni folklor (Tom,

Bunch, Fortunatus), siyosiy arboblari (Caesar, Gladstone, Teddy) va oddiy xalq odamlari ismlari (Jack, Betty, Charlie) kabi manbalardan kelib chiqqanligini ko'rishimiz mumkin.

O'tmishda sodir bo'lgan ma'lum bir tarixiy hodisalar va biror- bir faoliyati yoki o'ziga xos fazilati tufayli o'tmishga muhrlangan tarixiy shaxslar ingliz xalqining ijtimoiy hayotida chuqur iz qoldirdiki, bu shubhasiz shu tilning frazeologik qatlamiga ham ta'sir ko'rsatdi [Xudoyorova, 2019]. Misol tariqasida "the admirable Crichton" frazeologik birlikni ko'rishimiz mumkin. Bu frazeologik birlik keng fikrli, aql-zakovatli va uzoqni ko'ra oladigan hamda barcha fanlardan xabardor shaxslarga nisbatan ishlatiladi. Uning kelib chiqishi shotlandiyalik zodagon Jeyms Krayton bilan bog'liq bo'lib, uning aqliy va jismoniy mahorati tufayli xalqqa tanilgan.

Ingliz tilidagi diniy adabiyotlardan kelib chiqqan antropomorfik komponentli frazeologik birliklarning shakllanishiga bevosita xristian dini muqaddas kitobi sanalmish Bibliya va unda tasvirlangan obrazlarning ta'siri katta bo'lgan. Zero, "Bibliya kitobi Angliyada asrlar davomida kitobsevar xalq tomonidan mutolaa qilingan va buning natijasida nafaqat undagi individual so'zlar, balki turg'un birikmalar ham ingliz tili frazeologik qatlamining ajralmas qismiga aylangan" [Smit, 1959]. Masalan, ingliz tilidagi "Judas kiss" frazeologik birligi xiyonat yoki shunga o'xshash xatti-harakatlarga nisbatan ishlatiladi, chunki bu ma'noning kelib chiqishi bevosita Bibliyada tasvirlangan Iso payg'ambarning shogirdlaridan sanalmish Yahudo ismli havoriyning xatti-harakatiga bog'liq. Unga ko'ra, Yahudo o'ttiz kumush evaziga Iso payg'ambarni oliy kengashga tutib berishi kerak bo'lgan, o'zi bilan kelayotgan askarlarga esa undan bo'sa olish orqali tutib berishini va'da qilgan, so'ngra shu payg'ambar shogirdlaridan biri ekanligini rad etgan va shu orqali u Iso payg'ambarga xiyonat qiladi.

Ingliz adabiyoti durdonalari bo'lmish taniqli yozuvchilarning asarlarida tasvirlangan obrazlar o'ziga xos xarakteri yoki boshqalardan ajralib turgan xatti-harakati tilning frazeologik qatlamiga ham ta'sir ko'rsatdiki, ushbu obrazlarning ismlari frazeologik birliklarning tarkibiy qismiga aylangan. Masalan, "Jekyll and

Hyde” frazeologik birligi ham ijobiy fazilatlarini namoyon qiladigan, ham salbiy xislatlarni oshkor qiladigan shaxslarga nisbatan ishlatiladi. Buning kelib chiqishi shotlandiyalik yozuvchi Robert Lyuis Stevensonning shoh asarlaridan biri “Doktor Jekill va Mister Xaydning g‘ayritabiiy hikoyasi” romanida tasvirlangan obrazga borib taqaladi. Unga ko‘ra, Jekill ismli shifokor o‘zining yovuz niyatlariga erk berish maqsadida o‘zi kashf qilgan doridan foydalanish orqali Xayd obrazini yaratadi va ma‘lum vaqt o‘z ichidagi ham ezgu ham yovuz niyatlarini boshqarib turadi. Lekin keyinchalik Xayd obrazi Jekillni butunlayin nazoratga oladi.

Qadimgi yunon va rim afsonalarida tilga olingan qahramonlarning ismi ingliz tilidagi frazeologik birliklarning komponentlarida ham uchraydiki, bu qadimgi yunon va rim madaniyati Yevropaning boshqa mamlakatlari singari ingliz madaniyatiga ham ta‘sir ko‘rsatganini anglatadi. Misol tariqasida “Pandora’s box” frazeologik birlikning ma‘nosi va kelib chiqishini ko‘rib chiqamiz. Bu frazeologik birlik turli- tuman g‘avg‘olarni keltirib chiqaradigan bir lahzalik xatti- harakat yoki jarayonlarga nisbatan ishlatiladi. Uning kelib chiqishi qadimgi yunon mifologiyasida tasvirlangan Pandora ismli go‘zal qizning turli balo- kulfatlarni keltirib chiqaruvchi idishni ochishi bilan bog‘liq xatti- harakatiga borib taqaladi. Afsonada aytilishicha, “Epimetei (Prometei)ning uyida qopqog‘i mahkam yopilgan kattakon idish turardi. Ushbu idishda nima borligini hech kim bilmasdi, uni ochishga hech kim jur‘at etolmasdi, chunki unda odamlarga falokat keltiruvchi narsalar borligini hamma bilardi. Qiziquvchanligi tutgan Pandora hech kimga bildirmasdan idishning qopqog‘ini ochib yubordi, qachonlardir uning ichiga qamalgan barcha balo-yu kulfat butun yer yuziga sochilib ketdi” [Kun, 2005; 45].

Ingliz xalq og‘zaki ijodida tasvirlangan qahramonlarning ismi frazeologik birliklardan ham joy olganki, ular bevosita ingliz xalqining milliy o‘ziga xosligini aks ettiradi. Jumladan, ingliz tilidagi “Tom Thumb” frazeologik birligi bo‘yi pastroq odamlarga nisbatan ishlatiladi, uning kelib chiqishi esa “Tom ismli mittivoy” ingliz xalq ertagidagi mitti bolakayga borib taqaladi. Ertakda tasvirlanishicha, Tom ismli bu mittichaning bo‘yi otasining bosh barmog‘iga teng bo‘lgan va sigirning uni gumdon

qilishi, devlar bilan tortishuvi hamda qirol Arturning sevimli odamlaridan biriga aylanishi kabi sarguzashtlarni o'z boshidan kechiradi.

Ingliz tilida siyosiy arboblardan, harbiy yo'lboshchilar, san'atkor hamda yozuvchilarning ismi ishtirok etgan frazeologik birliklar ham ko'plab uchraydi. Misol uchun ingliz tilidagi "appeal to Caesar" frazeologik birlikni olaylik. Bu frazeologik birlik yuqori martaba vakillariga murojaat qilmoq ma'nosini beradi. Uning kelib chiqishi esa Pavel ismli havoriyning Rim fuqarosi sifatida o'z nutqini Rim shahrida eshittirishga da'vogarlik qilishiga bog'liq tarixiy hodisaga borib taqaladi.

O'zbek tilidagi antroponim komponentli frazeologik birliklarning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan kishi ismlarining kelib chiqish manbalari sifatida ingliz tilida bo'lgani singari tarixiy hodisalar va shaxslar (Aflotun, Suqrot, Chingizxon), dinda tasvirlangan payg'ambarlar (Iso, Muso, Muhammad), badiiy adabiyotlar va unda tasvirlangan badiiy obrazlar (Majnun, Layli, Nadirmat), xalq og'zaki ijodi va rivoyatlari (Rustam, Xizr, Xo'ja Nasriddin) hamda oddiy o'zbek xalqi odamlari ismlari (Eshmat, Ali, Fozil) kabilarni ko'rsatishimiz mumkin.

Har qanday tarixiy voqealar, urushlar va qo'zg'olonlar bilan bog'liq bo'lgan tarixiy shaxs ismlari o'zbek xalqi tarixida ham sezilarli iz qoldirdiki, tilimizning frazeologik qatlamidan ham joy olgan. Chunonchi, XIII asrda dunyoni titratgan Chingizxon davridan qolgan "Bo'ji keldi, bo'ji keldi, Chingiz bilan Jo'ji keldi" frazeologik birligi mo'g'ul istilochilarining nohaq qon to'kishi, xalqni talashi, ezishi, qul qilib ishlatishi, xalqning ulardan qo'rqib yashagan davrlarga borib taqaladi. U hozir ham bolalarni uxlatish, ularni jim yotishga undash yoki qo'rqitish, yig'idan to'xtatish uchun aytiladi [Shomaqsudov & Shorahmedov, 2018; 62].

O'zbek tilidagi kelib chiqishi diniy adabiyotlarga borib taqaladigan frazeologik birliklar asosan payg'ambarlar ismlari bilan bog'liq bo'lib, bu ismlar ingliz tilida ham mavjudligi jihatidan ular o'zbek madaniyatini ingliz madaniyati bilan yaqinlashtiradi. Masalan, "Iso ham o'z yo'liga, Muso ham o'z yo'liga" frazeologik birlikni olaylik. Ushbu frazeologik birlikda tilga olingan payg'ambarlarning, ya'ni nasroniylar payg'ambari Iso (a. s.) hamda yahudiylar payg'ambari Muso (a. s.)ning, tutgan yo'li

o'ziga xos bo'lgan, bir- biridan farq qilgan va har ikkisi ham o'z yo'lini to'g'ri deb bilgan. Bu bilan majozan birovning shaxsiy hissiyotiga tegma, "seniki noto'g'ri, meniki to'g'ri" deb bahslashma, baribir foydasi yo'q, chunki har kimning o'z tutgan yo'li, hayot to'g'risidagi qarashlari o'ziga to'g'ri bo'lib tuyuladi degan ma'no kelib chiqadi [Shomaqsudov & Shorahmedov, 2018; 144].

O'zbek adabiyoti durdonalarida tasvirlangan obrazlar va ular bilan birga kelgan ikki yoki undan ortiq so'zlar ma'lum vaqt o'tib turg'un birikmalarga aylanadiki, o'zbek tili frazeologik qatlamini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, turk va fors xalqlarida mashhur besh dostonidan iborat "Xamsa" asarida tasvirlangan Layli va Majnun obrazlari komillik bilan bog'liq yuksak darajadagi ishq namoyandalari sifatida kuylangan. O'zbek tilidagi "Laylini ko'rish uchun Majnunning ko'zlari kerak" frazeologik birligi fors shoiri Jaloliddin Rumiyning "Masnaviyi ma'naviy" asarining hikoyalaridan birida qo'llanilib "Xamsa" asaridagi ana shu obrazlarga ishora sifatida kelib chiqqan.

O'zbek xalq ijodiyoti o'zining ifodaviy- tasviriy vositalarga boyki, ular xalq qo'shiqlaridagi ramziy obrazlar, doimiy sifatlashlar, an'anaviy qoliplar, turg'un iboralarning ko'p va xo'bligida folklor asarlari tilida erkalovchi, kichraytiruvchi qo'shimchalarning serobligida, ayniqsa, muvoziylik, mubolag'a va sajning behad faol va o'ziga xos qo'llanilishida yorqin ko'rinadi. Bundan tashqari, undagi voqelikni ifodalashning doston, ertak, maqol, qo'shiq, topishmoq, afsona, rivoyat va askiya kabi turli- tuman janrlari shakllangan [Safarov, 2010]. Ularda ifodalangan qahramonlarning ismi o'zbek tilining frazeologik tarkibidan ham joy olganki, majozan ularning takrorlanmas fazilatlariga ishora qiladi. Misol tariqasida "Rustami doston bo'lmoq" frazeologik birlikni olaylik. O'zbek xalq og'zaki ijodida kuylangan "Rustamxon" dostonida tasvirlangan Rustam obrazi o'zining pahlavonligi, mardligi va adolatparvarligi bilan xalq orasida mashhur bo'lgan. Shundan kelib chiqib, ushbu fazilatlarga ega bo'lgan biron kimsaga nisbatan yuqoridagi frazeologik birlikni qo'llash odat tusiga kirgan.

XULOSA

Shunday qilib, ingliz va o‘zbek xalqlari madaniyatining muhim elementlarini tashkil qiluvchi xalq tarixi va unda yuz bergan muhim tarixiy voqealar, din, adabiyot, xalq afsonalari va rivoyatlari, xalq og‘zaki ijodi va ularda aks etgan obraz va qahramonlar lingvomadaniy xususiyatlari bilan bu ikki xalqning bir- biridan ajralib turishi bilan birga mushtarak tomonlarini ham ko‘rishimiz mumkin. Shu bilan birga, ular ingliz va o‘zbek tillaridagi antroponim komponentli frazeologik birliklarning shakllanishi va yuzaga kelishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdusamadov, Z. N. (2022). Ingliz va o‘zbek tillarida antroponimik komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlari. Filol. fan. fal. dok-ri dis. Toshkent;
2. Azizova, F. S. (2018). Oliy ta’lim muassasalari talabalariga ingliz tili frazeologizmlarini o‘rgatishning lingvomadaniy xususiyatlari (ingliz va o‘zbek tillari misolida). Filol. fan. fal. dok-ri dis. Toshkent;
3. Ergasheva, G. I. (2011). Ingliz va o‘zbek tillari frazeologizm va paremiyalarida gender aspektining qiyosiy- tipologik tadqiqi. Filol. fan. fal. dok-ri dis. Toshkent;
4. Kun, N. A. (2005). Qadimgi yunon afsona va rivoyatlari. Samarqand: “Zarafshon” nashriyoti;
5. Nasirov, A. A. (2016). Fransuz, o‘zbek va rus tillaridagi proverbial frazeologizmlarning semantik- stilistik va milliy- madaniy xususiyatlari. Filol. fan. dok-ri dis. Toshkent;
6. Safarov, O. (2010). O‘zbek xalq og‘zaki ijodi: pedagogika oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. Toshkent: “Musiqqa” nashriyoti;
7. Shomaqsudov, Sh., & Shorahmedov, Sh. (2018). Ma‘nolar mahzani. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti;

8. Ахмадалиева, С. М. (2016). Role of phraseology in learning English. Молодой ученый, 3, 27-29
9. Зыкова, И. В. (2001). Специфика гендерной маркированности английских идиом. Гендер: язык, культура, коммуникация, 150-159с;
10. Крысько, В. Г. (2002). Этническая психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва: Издательский центр «Академия»;
11. Кунин, А. В. (2005). Курс фразеологии современного английского языка: учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – 3-е изд. Москва: Дубна Феникс;
12. Ощепкова, В. В. (2004). Язык и культура Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. Москва / СПб.:ГПОССА/ КАРО;
13. Расулова, М. И. (2005). Основы лексической категоризации в лингвистике. Ташкент: Фан;
14. Смит, Л. П. (1959). Фразеология английского языка. Москва: Государственное учебно- педагогическое издательство;
15. Khudoyorova, S.T. (2019). Historical facts reflected in the semantics of English and Uzbek phraseological and paremiological units. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав- Хмельнский, 7(51) Часть 2, 76-80.